

ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

DISCIPLINE "FOREIGN LANGUAGE" AS AN EFFECTIVE FACTOR IN FORMING THE WORLDVIEW OF FUTURE SPECIALISTS

РОМАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой,*

Владимирский юридический институт ФСИН России.

ROMANOVA ELENA NIKOLAEVNA,

*Candidate of pedagogical sciences, associate professor,
Head of the department,*

Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.

В данной статье рассмотрены возможности дисциплины «Иностранный язык» для развития личностной идентичности обучающихся, их когнитивных качеств и способности критически мыслить. Определена роль содержательно-целевого компонента дисциплины, а также методов и технологий, способствующих развитию критического мышления обучающихся, их способности к рефлексии, пониманию и принятию других взглядов на проблемные вопросы. Сделан вывод, что ключевая роль в формировании духовно-нравственной личности будущего специалиста отводится преподавателю, обеспечивающему эффективность воздействия образовательного и воспитательного потенциала преподаваемой дисциплины.

This article examines the possibilities of the discipline "Foreign language" for the development of students' personal identity, their cognitive qualities and the ability to think critically. The role of the content-oriented component of the discipline, as well as methods and technologies that contribute to the development of students' critical thinking, their ability to reflect, understand and accept other views on problematic issues is determined. It is concluded that the key role in the formation of the spiritual and moral personality of the future specialist is assigned to the teacher, who ensures the effectiveness of the impact of the educational and educational potential of the discipline taught.

Ключевые слова: *иноязычное образование, ценностные ориентации, содержательно-целевой компонент, целеопределение, рефлексия, когнитивные способности.*

Key words: *foreign language education, value orientations, content-target component, goal setting, reflection, cognitive abilities.*

Актуальной проблемой современного образования является поиск способов эффективного педагогического воздействия на формирование у будущих специалистов высокой нравственной культуры и твердых моральных принципов. От современного специалиста требуется способность к выработке ценностных ориентаций, активной гражданской позиции и собственного мировоззрения. Период обучения в системе высшего образования является наиболее ценным временем для формирования личностной идентичности, развития

когнитивных качеств и критического мышления, которое позволяет будущему специалисту соотнести свои взгляды и убеждения с нормами общественной морали [1, с. 11]. В этой связи освоение дисциплины «Иностранный язык» предоставляет большие возможности для личностного становления, поскольку именно через язык мы приобщаемся к ценностным приоритетам и культуре народа [2, с. 188].

Содержательно-целевой компонент дисциплины «Иностранный язык», используемые методы и технологии, а также сам познавательный процесс освоения учебного материала дает возможность формирования мировоззрения будущих специалистов через усвоение ценностно-смыслового аспекта учебного материала, выделение в полученной информации важных ценностных составляющих и последующего следования полученным и принятым ценностным ориентациям. Обучение общаться, выражать свое мнение и отношение к теме общения является важной особенностью изучаемой дисциплины. Включение в программу учебных материалов, раскрывающих актуальные проблемы современного мира, их последующее обсуждение с использованием рефлексивных технологий развивает способности обучающихся к самоанализу, самопознанию, самовоспитанию, эмпатии. Они получают возможность самореализации в современном меняющемся мире, и такая сосредоточенность на личности является важным каналом воспитательного воздействия [3, с. 251].

В образовательном процессе системообразующая роль отводится содержательно-целевому компоненту, включающему целеопределение и ценностно-смысловое содержание. При целеопределении и определении ценностно-смыслового содержания следует понимать, какой компонент мировоззрения формируется на занятии и, следовательно, проводить отбор тем, текстов, видео-/аудиоматериалов с учетом их потенциального воспитательного воздействия. Условием его успешной реализации является принцип сочетания оригинальных учебных материалов и технологий, обеспечивающих возможность обучающимся определить свое отношение к полученной информации и сформулировать его доступными языковыми средствами.

Усвоение ценностно-смыслового аспекта учебного материала невозможно без овладения обучающимися способами деятельности, которые помогут им ориентироваться в постоянно изменяющемся мире. Это означает, что акценты с ценности овладения предметными знаниями и умениями следует перенести на ценности процесса их получения и преобразование в систему личностных ценностей, обеспечивая целостность познания окружающего мира [4, с. 1203].

Известно, что современным обучающимся свойственно так называемое «клиповое мышление», когда они не читают, а лишь бегло просматривают полученную информацию. Их интерес и мотивацию вызывают актуальные материалы и задания с визуальным и мультимедийным сопровождением, использование многих источников, включая собственные. Эта особенность поведения диктует преподавателям необходимость стимулировать обучающихся к более глубокому подходу к получению знаний, выбирать собственные темы для изучения, формулировать свои проблемы. Следовательно, занятия по иностранному языку должны содержать задания, требующие не только чтения и ознакомления, но и самостоятельного поиска, обсуждения и презентации в устной и письменной формах. Например, найти публицистические материалы с разными взглядами на одну и ту же проблему, определить содержащиеся в материалах аргументы «за» и «против», оценить их и добавить свои.

Возможность обсуждать различные проблемы, высказывать определенные точки зрения, проявлять творческие способности в значительной степени способствует личностному развитию обучающихся. К методам и приемам обучения, способствующим личностному развитию, относятся коллективные формы работы, позволяющие делиться и противопоставлять свое мнение и сотрудничать в решении проблем, задействовать различные наборы языковых навыков, включая навыки разговорной речи, решения проблем и разрешения конфликтов.

Опыт оценки позиций партнеров и поиск решения, устраивающего всю команду, будет полезен обучающимся для их социализации в своей будущей профессии и обществе [6, с.378].

Немаловажная роль в формировании способов нашего мышления и познания, новой культуре преподавания отводится цифровым технологиям. К инструментам цифровых технологий, используемым как для фактического, так и для процедурного обучения, относятся чаты, вики, форумы, семинары/рабочие группы, веб-квесты. Значимость электронных коммуникаций и инструментов, командной работы и социальных способностей должна привести к переосмыслению наших моделей обучения, смене традиционных ролей преподавателя и обучающегося, осознанию обучающихся своей ответственности в получении и применении необходимых знаний [8, с. 54].

Современные информационные возможности кажутся безграничными, и это правда. Но ничто не может заменить непосредственного общения, без которого профессиональная деятельность будущего специалиста многое теряет. Важно придать обучению интерактивный характер, при котором взаимодействие и сотрудничество являются основным социально-психологическим условием успешности учебного процесса [7, с. 32].

В этой связи от преподавателя требуется не только способность выбора адекватных целям и задачам методов преподавания, но, что не менее важно, обеспечить такие педагогические условия изучения иностранного языка для конкретных целей, которые дают обучающемуся помимо знаний, умений и навыков возможность самореализации. Преподаватель должен обладать высокой культурой, ответственностью, способностью творчески и познавательно строить занятие иностранного языка, стремлением к поддержанию конструктивного сотрудничества с обучающимися, знанием их интересов, личностных качества и особенностей; [5, с. 604].

Следовательно, необходимо создавать условия для реализации иноязычного образования, в максимальной степени ориентированного на личностное развитие будущего специалиста и формирование его высоких нравственных ценностей. К таким условиям мы относим содержательно-смысловой компонент дисциплины, который обеспечивает возможность обсудить нравственные проблемы, выразить свою точку зрения, сравнить свои убеждения с мнением окружающих, понять и отнестись с уважением к другим ценностям. Содержание учебных материалов должно обеспечивать его практическую значимость, а также значимость процесса выполнения предлагаемых заданий и возможность оценки полученных результатов в виде продуктов речетворческой деятельности, таких как проекты, участие в ролевых играх, написание эссе, выступление в дискуссиях и т.п.

Применение преподавателем всего имеющегося у него профессионального потенциала в обеспечении эффективного воздействия образовательного и воспитательного потенциала преподаваемой дисциплины играет ключевую роль в формировании духовно-нравственной личности.

Воспитательный потенциал иноязычного образования должен быть в полной мере использован в качестве мощного средства личностного развития обучающихся. Преподаватели иностранных языков находятся в постоянном поиске методов и приемов, которые способны обеспечить проникновение морали, нравственных ценностей в образовательный процесс, способствовать их практическому усвоению и улучшению морального состояния обучающихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенова Г.И., Купцов И.И. Духовность, народность, патриотизм – основные составляющие воспитания современной молодежи // Духовно-нравственное воспитание молодежи: традиции и инновации: материалы Междунар. науч.практ. конф., Воронеж, 26-27 марта 2015 г. Воронеж: Изда-

тельский дом ВГУ, 2015. С. 11-15.

2. Алеевская А.О. Иностранный язык как средство формирования культурных и нравственных ценностей современных студентов // Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность: сборник статей Международной научно-практической конференции. В 8 частях. Часть 5 / Под ред. В.С. Белгородского, О.В. Кашеева, В.В. Зотова, И.В. Антоненко. М.: ФГБОУ ВО «МГУДТ», 2016. С. 6-10.

3. Антонова Е.В. Нравственное и когнитивно-познавательное развитие // Молодой ученый. 2017. № 52(186). С. 187-190.

4. Гончарова М.С., Невежина Н.В. Роль иностранного языка в процессе нравственного и духовного воспитания молодежи // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 39. С. 1201-1205.

5. Зарецкая М.Н. Духовно-нравственное воспитание студентов на уроках английского языка // Молодой ученый. 2015. № 6(86). С. 601-605.

6. Имаева Г.Ю. Развивающая функция метода проекта в воспитании современного человека // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2011. № 18. С. 376-380.

7. Мизюрова Э.Ю. Проектная методика в формировании иноязычной компетенции студентов неязыковых вузов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2010. № 7(65). С. 51-56.

8. Наумова О.С. Духовно-нравственное воспитание личности студентов в условиях информационно-цифрового общества: проблемы, возможности, перспективы // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 2021. Т. 16. № 5. С. 30-40.

© Романова Е.Н., 2024.